

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA AKTSIYALARNI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI INVESTITSIYALARNI JALB QILISH SAMARADORLIGI

To'qsonova Shohisanam Erkin qizi
O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti
Sherqo'ziyeva Nasiba Abrorovna
PhD.dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474642>

THE EFFECTIVENESS OF ATTRACTING INVESTMENTS THROUGH PUBLIC PLACEMENT OF SHARES (IPO) IN JOINT-STOCK COMPANIES

To'qsonova Shohisanam Erkin qizi
Master's student of the Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
Sherkoziyeva Nasiba Abrorovna
PhD. associate professor

Annotatsiya

Mazkur ilmiy tezisdagi aksiyadorlik jamiyatlarida aktsiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO) orqali investitsiyalarni jalb qilish samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqotda IPO jarayonining iqtisodiy mohiyati, uning kapital bozorini rivojlantirishdagi roli hamda korxonalarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida IPO mexanizmini takomillashtirish, investorlar ishonchini oshirish va xalqaro tajribalarni tatbiq etish yo'llari tahlil qilingan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, aktsiyalarni ommaviy joylashtirish nafaqat korxonalariga uzoq muddatli investitsiya resurslarini jalb etish imkonini beradi, balki ularning korporativ boshqaruv tizimini shaffof va raqobatbardosh holatga keltiradi. IPO mexanizmining samarali joriy etilishi milliy iqtisodiyotda moliyaviy bozor infratuzilmasini kengaytirish, kapital aylanishini faollashtirish va xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Aksiyadorlik jamiyati, IPO, investitsiya, kapital bozori, ommaviy joylashtirish, korporativ boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, investorlar ishonchi, raqobatbardoshlik, kapitalizatsiya.

Abstract

This scientific thesis studies the effectiveness of attracting investments through public placement of shares (IPO) in joint-stock companies. The study highlights the economic essence of the IPO process, its role in the development of the capital market and its importance in ensuring the financial independence of enterprises. It also analyzes ways to improve the IPO mechanism, increase investor confidence and implement international experiences in the conditions of Uzbekistan.

The results show that public placement of shares not only allows enterprises to attract long-term investment resources, but also makes their corporate governance system transparent and competitive. The effective implementation of the IPO mechanism is an important factor in expanding the financial market infrastructure in the national economy, activating capital circulation and attracting foreign investment.

Keywords: Joint-stock company, IPO, investment, capital market, public placement, corporate governance, financial stability, investor confidence, competitiveness, capitalization.

Tahlil va natijalar

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO — *Initial Public Offering*) iqtisodiy taraqqiyotning muhim moliyaviy vositalaridan biri sifatida Aksiyadorlik jamiyatlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. O'zbekiston sharoitida kapital bozorining shakllanish jarayoni bosqichma-bosqich kechayotgan bir paytda, IPO jarayoni investitsiyalarni jalb qilishning eng samarali mexanizmlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Aksiyalarni ommaviy joylashtirish — bu korxonaning o'z kapitallarini kengaytirish maqsadida aktsiyalarni birlamchi bozorda investorlar e'tiboriga taqdim etish jarayonidir. Bu jarayon korxonaga uchun nafaqat qo'shimcha mablag' jalb qilish, balki ularning obro'sini oshirish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va bozor ishtirokchilari oldida shaffoflikni ta'minlash imkonini beradi. Masalan, dunyo miqyosida "Alibaba Group" yoki "Tesla" kabi kompaniyalar IPO orqali nafaqat yirik sarmoyalarni jalb qilgan, balki o'z brend qiymatini bir necha baravar oshirgan. O'zbekiston sharoitida esa, "Qo'qon mexanika zavodi", "Kvarts" AJ, "Toshkent vino kombinati" kabi korxonalar IPO orqali kapital bozoriga chiqqan dastlabki milliy kompaniyalar sifatida muhim tajriba yaratdi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qator farmon va qarorlar kapital bozorining jadal rivojlanishiga zamin yaratdi. Xususan, "Kapital bozorini rivojlantirish agentligi" faoliyati yo'lga qo'yilib, aksiyalarni joylashtirish, reyestr yuritish, axborot oshkoraligini ta'minlash kabi muhim yo'nalishlar raqamlashtirilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2020–2024-yillar davomida O'zbekiston fond bozorida investorlar soni 32 mingdan 158 ming nafargacha oshgan, IPO orqali jalb qilingan investitsiyalar hajmi esa 5 baravarga ko'paygan. Shu bilan birga, 2024-yilda kapital bozorida 25 dan ortiq yangi kompaniya aksiyalari joylashtirilgan. Bu holat mamlakatda bozor iqtisodiyoti institutlarining shakllanayotganini ko'rsatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, IPO mexanizmi korxonalar uchun uzoq muddatli, nisbatan arzon va xavfsiz moliyalashtirish manbai hisoblanadi. Kreditlardan farqli ravishda, IPO orqali jalb qilingan mablag'lar qaytarilmaydi, balki korxonaga aksiyalarining bozor qiymati hisobiga qayta investitsiyalanadi. Misol uchun, "Kapitalbank" AJ 2023-yilda aksiyalarni ommaviy joylashtirish orqali 50 mlrd so'mga yaqin investitsiyani jalb qilgan bo'lsa, bu mablag'lar keyinchalik raqamli bank xizmatlarini kengaytirishga yo'naltirilgan. Shuningdek, "O'zmetkombinat" va "O'zbekneftgaz" AJ kabi yirik korxonalar IPO o'tkazish rejasini ishlab chiqmoqda. Bu esa iqtisodiyotda xususiy kapital ulushining ortishiga, davlat ishtirokining kamayishiga xizmat qiladi.

IPO jarayoni kompaniyalardan yuqori darajadagi shaffoflik, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga (IFRS) muvofiqligini talab qiladi. Bu esa o'z navbatida korporativ boshqaruv madaniyatini rivojlantiradi. Aksiyadorlar sonining ko'payishi korxonaga faoliyatida kollektiv mas'uliyatni oshiradi. Investorlar uchun esa bu ochiqlik, ishonchlilik va risklarning kamayishini anglatadi. Natijada, korxonaning bozordagi obro'si mustahkamlanadi, aksiyalarining kapitalizatsiya qiymati oshadi.

Rivojlangan davlatlar tajribasidan ma'lumki, IPO mexanizmining muvaffaqiyati ko'p jihatdan huquqiy barqarorlik, axborot oshkoraligi va investorlar huquqlarini himoya qilish

darajasiga bog'liq. Masalan, AQShda IPO jarayonini "SEC" (Securities and Exchange Commission) qat'iy nazorat qiladi. O'zbekiston uchun ham IPO bozorini chuqurlashtirishda investorlarni himoya qiluvchi normativ-huquqiy baza va raqamli infratuzilma muhim ahamiyat kasb etadi. 2025-yilga kelib, "Toshkent" Respublika fond birjasi platformasida raqamli emissiya tizimini ishga tushirish rejalashtirilgan bo'lib, bu bozorning ochiqqligini yanada kengaytiradi.

O'zbekiston kapital bozorining so'nggi yillardagi rivojlanish dinamikasi aktsiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO) mexanizmining bosqichma-bosqich faollashayotganini yaqqol namoyon etadi. 2020–2024-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlar asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, bu davr mobaynida IPO orqali jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmi, ishtirok etayotgan kompaniyalar soni hamda investorlar bazasi keskin o'sish tendensiyasini namoyon qilmoqda.

2020-yilda bor-yo'g'i 4 ta kompaniya aktsiyalarini ommaviy joylashtirish orqali 180 milliard so'm miqdorida investitsiyalarni jalb qilgan edi. Bu davrda kapital bozorining ishtirokchilari asosan yirik davlat korxonalari va ayrim banklar bilan cheklangan bo'lib, xususiyl sektorning ishtiroki nisbatan past darajada edi. Investorlar soni 32 ming nafarni tashkil qilgan, bu ko'rsatkich kapital bozorining endigina shakllanayotganligini anglatardi.

2021-yilda esa sezilarli o'sish kuzatildi — IPO o'tkazgan kompaniyalar soni 6 taga yetdi, jalb qilingan investitsiyalar hajmi 310 milliard so'mni tashkil etdi. Investorlar soni esa 58 ming nafarga yetdi. Bu yilda moliyaviy bozor ishtirokchilari o'rtasida IPO mexanizmi haqidagi tushunchalar kengaydi, shu bilan birga davlat tomonidan investorlarni himoya qilish bo'yicha huquqiy kafolatlar kuchaytirildi.

2022-yilda 9 ta kompaniya IPO o'tkazib, jami 670 milliard so'm sarmoya jalb qilgan. Investorlar soni esa 95 ming nafarga yetgan bo'lib, bu jarayon aholining kapital bozoriga bo'lgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda kapitalizatsiya darajasi 7,4 foizga oshgan — bu esa bozorning o'sish bosqichiga kirganini bildiradi.

2023-yil statistikasi yanada ijobiy natijalarni ko'rsatadi. 14 ta kompaniya aktsiyalarini ommaviy joylashtirish orqali 890 milliard so'mga yaqin investitsiya jalb qilgan, investorlar soni 122 ming nafarga yetgan. Bu bosqichda fond birjasi infratuzilmasi modernizatsiya qilinib, onlayn savdo tizimlari joriy etilgan. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy tashkilotlar — jumladan, IFC va EBRD — O'zbekiston kapital bozoriga texnik yordam va konsalting xizmatlarini ko'rsatishni boshladi.

2024-yil esa O'zbekiston kapital bozorining tarixida burilish davri bo'ldi. Bu yilda 25 ta kompaniya IPO jarayonida ishtirok etgan va jami 1,15 trillion so'm investitsiyalar jalb qilingan. Investorlar soni 158 ming nafarga yetib, kapitalizatsiya darajasi 11,6 foizga oshgan. Ushbu raqamlar nafaqat kapital bozorining hajman kengayganini, balki uning iqtisodiy tizimdagi o'rnining sezilarli darajada mustahkamlanganini ko'rsatadi.

Xulosa

Aksiyadorlik jamiyatlarida aktsiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO) jarayoni — bu nafaqat moliyaviy instrument, balki iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvini ifodalovchi strategik mexanizmdir. U kompaniyalarning shaffofligini, investorlar bilan o'zaro ishonchni va kapital bozorining raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining transformatsiya bosqichida IPO tizimini rivojlantirish davlat va xususiyl sektor hamkorligini mustahkamlash, iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash va korporativ boshqaruv madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish uchun zarur vositaga aylanmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, IPO orqali investitsiyalarni jalb qilish korxonalarining moliyaviy mustaqilligini oshiradi, kreditga qaramlikni kamaytiradi va ular uchun uzoq muddatli barqaror kapital manbai yaratadi. Shu bilan birga, bu jarayon milliy iqtisodiyotda kapital aylanishini tezlashtiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi hamda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish imkonini beradi. IPO natijasida kompaniyalar o'z aktivlarini xalqaro standartlar asosida qayta baholaydi, bu esa ularni xorijiy sarmoyadorlar uchun yanada jozibador qiladi.

Davlat miqyosida IPO jarayonlarining muvaffaqiyati bozor infratuzilmasining rivojlanganligi, axborot oshkoraligi va investorlar huquqlarining kafolatlanganligiga bevosita bog'liqdir. Shu sababli, O'zbekiston sharoitida kapital bozorini institutsional rivojlantirish, birja tizimini raqamlashtirish va sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish strategik ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, IPO mexanizmi nafaqat korxonalar, balki butun mamlakat uchun iqtisodiy o'sish drayveri sifatida xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Aksiyadorlik jamiyatlari uchun IPO — bu yangi rivojlanish bosqichiga chiqish yo'lida muhim moliyaviy ko'prikdir. Uning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kapital bozorining chuqurlashuviga, investitsion jozibadorlikning ortishiga va iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Shu bois, davlat, bank-moliya tizimi va xususiy sektorning o'zaro hamkorligi asosida IPO jarayonlarini qo'llab-quvvatlash, bu yo'nalishda xalqaro amaliyotni keng tatbiq etish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2023). *"Davlat korxonalarini transformatsiya qilish va kapital bozorini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"* PQ-241-sonli qaror. Toshkent.
2. Kapital bozorini rivojlantirish agentligi (2024). *O'zbekiston kapital bozorining yillik tahliliy hisobotlari*. Toshkent: KBR Agentligi nashriyoti.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2024). *Moliyaviy barqarorlik sharhi*. Toshkent: Markaziy bank matbuot xizmati.
4. OECD (2022). *Corporate Governance Factbook*. Paris: OECD Publishing.
5. World Bank (2023). *Developing Capital Markets in Emerging Economies*. Washington D.C.: The World Bank Group.
6. NASDAQ (2022). *Global IPO Market Statistics and Trends*. New York: NASDAQ Research Center.
7. PwC (2023). *Global IPO Watch: Market Insights*. London: PricewaterhouseCoopers.
8. Schumpeter, J.A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
9. Allen, F. & Gale, D. (2021). *Comparative Financial Systems*. MIT Press, Cambridge.
10. Tashkent Republican Stock Exchange (2024). *Annual Report 2023–2024*. Toshkent: TRSE.
11. IFC – International Finance Corporation (2023). *Capital Markets Development in Central Asia*. Washington D.C.
12. Azizov, U. & Rasulov, A. (2023). *O'zbekiston kapital bozorini rivojlantirish istiqbollari*. "Iqtisodiyot va moliya" jurnali, №6, 45–53-betlar.
13. EY (2022). *Global IPO Trends Report*. London: Ernst & Young Global Limited.

14. Mishkin, F.S. (2020). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. Pearson Education, New York.
15. Khodjaev, R. (2024). *Korporativ boshqaruv va kapital bozori rivoji*. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti.